

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

2024

Diligenciar en fuente Arial tamaño 11 a un espacio, eliminar el texto de referencia escrito en gris. No exceder más de 10 páginas guarde y envíe en formato PDF.

Título Proyecto:	Concepciones de los/as Maestras sobre Infancia y adolescencia: Implicaciones para la Educación en el Colegio de La Salle Bogotá.	
Grupo investigación:	Danilo Rosales Christian Lache Augusto Rojas Montañez Angie Carolina Ramos Nicolas Ramos Lizeth Figueroa Valentina Galindo-Niño Maria Camila Loaiza Delgado	
Línea de interés Grupo:	Lenguaje y Sociedad	

1. Resumen:

La investigación se centra en analizar cómo las concepciones de los docentes sobre la infancia y la adolescencia configuran las prácticas pedagógicas en el Colegio de la Salle de Bogotá. El problema de investigación se formula así: ¿De qué manera las concepciones docentes sobre infancia y adolescencia configuran las praxis docentes en el Colegio de la Salle de Bogotá?. Nuestra guía teórica se desarrolla a partir de cinco categorías principales. Primero, se examina "Infancia y adolescencia desde la Política Pública en Colombia", considerando las normativas y lineamientos que influyen en la educación. Segundo, el "Concepto de infancia" se analiza desde la perspectiva de autores como Dávila León, destacando las características y necesidades específicas de esta etapa. Tercero, el "Concepto de adolescencia" se aborda con base en las ideas de Vicenzi, enfatizando el desarrollo y los desafíos propios de este periodo. Cuarto, el "Concepto de Prácticas Pedagógicas" se fundamenta en las teorías de Pérez Gómez, que subrayan la importancia de estrategias educativas reflexivas y contextualmente relevantes. Finalmente, se exploran las "Concepciones docentes", considerando cómo las percepciones y creencias de los profesores influyen en su relación con los estudiantes y en la implementación de prácticas educativas efectivas. Todo a través de cuatro grupos focales y etnografía educativa con los/as docentes de la institución. La relevancia de esta investigación es amplia, pero resalta la importancia de la reflexión interna de la práctica docente para mejorar la relación profesor-estudiante y optimizar el proceso educativo.

2. Planteamiento problema:

El Colegio de la Salle de Bogotá desconoce las concepciones que tienen los docentes sobre infancia y adolescencia, lo cual configura las praxis de los docentes.

Pregunta Investigación:

¿De qué manera las concepciones docentes sobre infancia y adolescencia configuran las praxis docentes en el Colegio de la Salle de Bogotá?

3. Justificación:

El ejercicio investigativo "Concepciones de los y las maestras sobre Infancia y adolescencia: Implicaciones para la Educación en el Colegio de La Salle Bogotá" surge la necesidad de indagar sobre la naturaleza del ejercicio docente y su relación con el contexto educativo posibilitando a los docentes reflexionar sobre su ejercicio docente.

Se espera que, con los resultados que surjan,, se logre identificar las problemáticas y los aciertos de la práctica docente. Con esto, poder analizar las oportunidades de cambio desde el ejercicio pedagógico y su contexto.

Por otra parte, es importante considerar que los niños, las niñas y adolescentes son sujetos de derechos y deberes, además de constituir la población central de la labor docente en los niveles de educación primaria, básica y media. Lo anterior, amplía la comprensión de las experiencias en el entorno escolar y cómo estas influyen en la vida futura de las personas en la construcción de ciudadanía.

También es importante resaltar la capacidad de agencia de los y las estudiantes en el entorno escolar, pues su participación y disposición son cruciales para el desarrollo del proceso educativo. En esto, es fundamental tener presente las posturas/autopercepción de los estudiantes en su categoría de infantes o adolescentes frente a sus experiencias en el aula. De esa manera visibilizar la heterogeneidad estructural de las estudiantes y los estudiantes en términos de estilos de aprendizaje, género, edad, nacionalidad, capacidades diversas, clase social.

De acuerdo con lo anterior, y siguiendo la descripción y el análisis de las concepciones docentes frente a las categorías de infancia y adolescencia del Colegio de La Salle, es posible construir nuevas ópticas educativas a nivel pedagógico y didáctico que respondan a las necesidades e intereses de la población estudiantil.

En consecuencia, centrarse en el estudio de la praxis docente conlleva a la identificación y desarrollo de estrategias pedagógicas más efectivas, basadas en evidencia y adaptadas a las necesidades de los estudiantes. Además, fomenta la reflexión sobre el desarrollo de sus propias prácticas, lo que conduce a un crecimiento profesional continuo. Los docentes que analizan y comprenden mejor su labor, identifican áreas de mejora y buscan soluciones innovadoras aplicables a la infancia y adolescencia. Para lograrlo, el docente debe estar ligado a la investigación con el fin de generar conocimiento en el campo de la educación. Los docentes que usan su práctica dentro del aula como un método investigativo, pueden compartir sus experiencias, descubrimientos y buenas prácticas logrando enriquecer el cuerpo de conocimientos en el ámbito educativo ayudando a los docentes a adaptarse a los cambios en los entornos educativos, como nuevas tecnologías, diversidad cultural y necesidades de los estudiantes. Lo anterior, hace que los docentes estén actualizados y preparados para enfrentar los desafíos actuales y futuros.

BIBLIOGRAFÍA PARA EL MARCO TEÓRICO Y LA JUSTIFICACIÓN

4. Marco Teórico:

La comprensión de las concepciones que presentan los docentes sobre infancia y adolescencia en el contexto educativo es fundamental para desarrollar, pero sobre todo para entender, las prácticas pedagógicas. En el presente proyecto nos interesa abordar dichas concepciones de forma integral por lo que dividimos el presente marco teórico en cinco categorías: 1. "Infancia y adolescencia desde la Política Pública Colombia" 2. "Concepto de infancia" 3. "Concepto de adolescencia" 4. "Concepto de Práctica Pedagógicas" y 5. "Concepciones docentes".

Esta revisión teórica proporcionará una base sólida para entender las concepciones, y su relación con las prácticas educativas, observadas en los/as docentes del Colegio de la Salle de Bogotá.

1. Infancia y adolescencia desde la Política Pública Colombia:

Podemos observar en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006)

"Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión", citando la definición específica de la ley 1098 de 2006, para todo sujeto menor de 18 años nacional o extranjero que se encuentre dentro del territorio colombiano.

Indicando que: *"Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad"*, especificando desde su artículo 6 y 7: *"En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente"*, por lo cual se establece que la prelación está en el sujeto menor de edad, permanenciando su derecho a la igualdad y una no discriminación.

Los niños y adolescentes, bajo el artículo 31: *"(...) tienen derecho a participar en las decisiones que les concierne en los asuntos de familia, la escuela y la comunidad, y en las actividades que les sean propuestas."*, teniendo en cuenta que su derecho a la educación de calidad e integral, se establece en el artículo 28; donde la escuela debe establecer un ambiente escolar libre de violencia, acoso y cualquier forma de abuso (art. 29) además de brindar la educación inclusiva, con ajustes razonables y los apoyos necesarios, en dado caso de ser requerido por el menor de edad.

"La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos el derecho a la educación." (art. 8), donde se garantiza que la corresponsabilidad en los niños y adolescentes está en todos, donde el deber principal de los padres y/o tutores es participar activamente, colaborando y velando, en el cumplimiento de los derechos de los menores de edad.

"La Política Nacional de Infancia y Adolescencia tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y por tanto el compromiso de generar las condiciones sociales, humanas y materiales que se requieran para favorecerlo. Por tanto, reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos prevalentes de derechos y ordena la apuesta social del Estado alrededor del desarrollo integral".

Tal como lo mencionó el código de infancia y adolescencia en el artículo 8, en estas políticas nacionales de infancia y adolescencia, se establece también que ellos deben participar activamente en la toma de decisiones que les afectan, ejerciendo su autonomía de acuerdo con su edad y madurez.

La participación de los menores de edad, es un derecho y una herramienta para el desarrollo personal y social. Los niños y adolescentes son ciudadanos activos que deben ser escuchados y tener espacios para expresar sus opiniones, establecido dentro de las políticas. Se debe fomentar la participación en la familia, la escuela y la comunidad. Esto se considera crucial para el desarrollo y para la construcción de una sociedad democrática dentro de la educación integral que se propone también en el artículo 29 del código de infancia y adolescencia.

Básicamente, las políticas establecen un paralelo a lo que exige el código de infancia y adolescencia. Hay un énfasis en la calidad de la educación, inclusiva y con acceso a la misma (no muy lejos de lo que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo del 2022) por medio de la colaboración entre los padres, escuela y estado, para un desarrollo integral en el menor de edad, donde no se debe abandonar la salud física y mental de los niños y adolescentes, ya que hacen parte de la promoción de una vida estable y saludable.

En el artículo 31 del Código de Infancia y Adolescencia se establecen unos deberes básicos para promover una formación integral de los menores de edad, fomentando valores como el respeto, la responsabilidad y la convivencia pacífica. El cumplimiento de estos deberes por parte de los menores contribuye a su desarrollo personal y social dentro de la sociedad, citando algunos mencionados dentro del mismo artículo:

- Respetar y obedecer a sus padres
- Respetar a sus maestros y a las autoridades educativas
- Cumplir con las obligaciones escolares
- Respetar a sus compañeros y demás personas
- Cuidar su salud e integridad personal
- Respetar las normas de convivencia
- Participar en la vida familiar, escolar y comunitaria
- Cuidar y respetar los bienes públicos y privados

Los deberes hacen parte vital dentro del desarrollo de nuestros niños y adolescentes, hacen parte de la formación integral del mismo. (art. 31)

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

El Manual Operativo modalidad familiar, para la atención a la primera infancia que establece el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), es creado con el fin de reconocer las condiciones necesarias para asegurar el desarrollo integral de la primera infancia (hasta los 4 años, 11 meses y 29 días), brindar una línea técnica, operativa y financiera relacionada con el funcionamiento de los servicios de educación inicial de los niños y adolescentes.

El ICBF, a través de la Dirección de Primera Infancia, podrá adoptar medidas, diseñar planes, programas, estrategias y realizar las demás acciones necesarias para el mejoramiento de los componentes de calidad en los servicios de la modalidad familiar, y garantizar el goce efectivo de los derechos de niños desde su gestación.

El manual busca articular con el SNBF¹ acciones con las instancias e instituciones presentes en los territorios, para promover la atención integral de niñas y niños desde su gestación por medio de diferentes estrategias:

Imagen 1: Tomada del capítulo 2 del Manual Operativo del ICBF 2022

Estas estrategias de atención movilizan un marco pedagógico y metodológico basado en prácticas y acciones que favorecen el desarrollo integral infantil. Estas prácticas no son actividades, ni temas y no se agotan en el tiempo, es necesario un acompañamiento constante por parte del talento humano de cada uno de los servicios de esta modalidad para el continuo acompañamiento del proceso y apropiación de las estrategias.

El manual operativo de modalidad familiar no está lejos de buscar un desarrollo integral, al sujeto que tiene derechos y una participación focal en su desarrollo físico y moral, donde la corresponsabilidad se mantiene en los padres, escuela y estado.

Dentro del plan de estrategias que maneja el ICBF (2022), busca fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes a partir de una oferta que brinde oportunidades, experiencias y escenarios significativos encaminados a profundizar sus capacidades, habilidades, intereses, talentos y vocaciones. Crea unos planes que buscan desarrollar estrategias en la mejora de los procesos del desarrollo integral de los menores de edad, buscando una calidad educativa y el cumplimiento de los derechos del menor, especialmente a los que hacen parte de las zonas rurales de Colombia, que son los más propensos a tener mayor vulnerabilidad.

- Ley de Juventud (Ley 1622 de 2013)

La ley de juventud aplica a partir de los 14 años, hasta los 28 años de edad (art. 3), está diseñada para:

“Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos (...).”

Esta ley busca reconocer a los jóvenes como sujetos de derechos, promueve su participación activa y protagónica en la sociedad, y busca garantizar su desarrollo integral

¹ (SNBF) es el Sistema Nacional de Bienestar Familiar es el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación, y de sus relaciones existentes, para dar cumplimiento a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes.

<https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/direccion-snbf/que-es-el-snbf#:~:text=El%20Sistema%20Nacional%20de%20Bienestar,ámbito%20nacional%2C%20departamental%2C%20distrital%20y>

mediante políticas inclusivas y equitativas, por medio de diferentes organizaciones gubernamentales se establece la normativa del cumplimiento a sus derechos.

La participación de los jóvenes se permite (art. 14) en la toma de decisiones que les afecten y la creación de espacios de participación, como los Consejos de Juventud. La educación de calidad e integral es un derecho (art. 19) y el derecho a la salud (art. 22) son vitales para un buen desarrollo del joven dentro de la sociedad. Dentro del artículo 25, indica que se promueven políticas y programas que faciliten el acceso de los jóvenes al empleo digno y al emprendimiento.

Reconocer al joven que tiene derecho a la *“libertad de expresar opiniones en igualdad de condiciones y sin discriminación por edad en los escenarios dispuestos para la deliberación pública”* (art. 8) donde se reconoce como un ser pensante, garante de derechos frente a su desarrollo integral a nivel físico y emocional, no muy lejos de lo descrito también en el Manual operativo del ICBF.

Se describe, que como sujeto garante de derecho, tiene deberes (art. 10) *“Los jóvenes en Colombia tienen el deber de acatar la Constitución Política y las leyes; respetar los derechos ajenos, actuar con criterio de solidaridad y corresponsabilidad; respetar a las autoridades legítimamente constituidas(...).”*

En Colombia, en colaboración con diversas organizaciones gubernamentales², no gubernamentales³, y organizaciones internacionales⁴, implementa programas y políticas para erradicar el trabajo infantil. Esto incluye:

- * Campañas de sensibilización.
- * Programas de educación y apoyo económico a las familias para evitar que los niños trabajen.
- * Supervisión y control en sectores donde el trabajo infantil es más frecuente.
- * Plan Obligatorio de Salud (POS)
- * Programas de vacunación
- * Educación Inclusiva y de Calidad, iniciativas como el "Programa Todos a Aprender".

2. Concepto de infancia:

James, A., & Prout, A. (1997) en su texto “Constructing Childhood: Theory, Policy, and Social Practice” establecen que la infancia no debe verse sólo como una fase biológica, si no como una etapa vital particular, definida por las ideas y percepciones propias de la sociedad en la que el individuo la experimenta. Desarrollando mejor lo anterior, los autores señalan que es la manera en cómo se entiende a los niños, y los comportamientos de los adultos hacia éstos lo que da forma a la experiencia de la niñez. En esto, los autores plantean que estas concepciones y conductas aplicadas a los niños guían la respuesta y actitud que tendrán los infantes cuando enfrenten el mundo social “adulto”.

Here, then, is the social construction of childhood, depicted as the complex interweaving of social structures, political and economic institutions, beliefs, cultural mores, laws, policies, and the everyday actions of both adults and children, in the home and on the

² Estas organizaciones son el ICBF, Ministerio de trabajo, Ministerio de educación nacional, Ministerio de Salud y protección social.

³ Las organizaciones no gubernamentales son Fundación Movistar, Save the children, Fundación Plan.

⁴ Las organizaciones internacionales son: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

street – and herein, therefore, lie the essential ingredients of the cultural politics of childhood, (James, A., & Prout, A., 1997, p. 13)

Con todo lo anterior, puede verse que la noción de infancia es entendida por estos autores como un concepto elaborado desde las categorías socioculturales de los adultos, pues estos aportan una estructura de significados, definidos culturalmente, que guían y construyen un marco de referencia de y para la niñez. Luego es en las percepciones y conductas de los adultos donde se genera la infancia. Entonces, siguiendo las ideas de James, A., & Prout, A. (1997), para este proyecto se entenderá la infancia como una categoría que indica una etapa vital atravesada y construida por las concepciones culturales de los adultos, donde los niños tienen agencia para modificarla.

3. Concepto de adolescencia:

La transición entre lo que desde la psicología, y otros campos relacionados al estudio del desarrollo humano, se ha definido como la “niñez” y la “adultez” han venido configurando una visión lineal, casi sectaria, de los individuos que por características o edad están contenidos en ellos. (Davila Leon, 2004). De lo anterior, surge la necesidad de re - pensar lo que hemos construido socialmente en torno a estos conceptos y, ya que el sistema educativo atraviesa de manera transversal estas etapas y enfáticamente la primera, las concepciones y prácticas derivadas de quienes hacen parte de este proceso son de vital importancia.

El concepto de adolescencia, según Bourdieu, corresponde a una construcción social, cultural e histórica que tiene cercana relación con los procesos sociales que las van limitando y delimitando en diferentes tiempos históricos, esta noción junto con la perspectiva evolucionista, que desde el siglo XIX han impregnado los análisis sociales, pretende dar cuenta de un ciclo vital. (Bourdieu, 2000:164) Disciplinariamente, la psicología ha sido el campo de estudio en el cual se han desarrollado la mayoría de los estudios en torno a esta categoría, la sociología, antropología y educación no han tenido un rol incipiente ya que en sus reflexiones epistemológicas y etnográficas, a partir de sujetos particulares, centra su interés en las relaciones sociales posibles de establecerse entre éstos y las formaciones sociales, en el trazar vínculos o rupturas entre ellos.

El/la adolescente es un enigma, desde las reflexiones del psicoanalista Héctor Gallo se presentan distintas concepciones en donde se comenta el cómo estas terminologías dependen del lugar de enunciación desde el cual es abordado. Es por ello que a partir del Código de infancia y adolescencia se designa esta categoría a personas entre los 12 y 18 años. El adolescente se refleja como un ser en construcción, haciéndose a sí mismo parte de una población vulnerable con dolores, riesgos y prevenciones. De acuerdo a la psicología del yo es un “torbellino de transformaciones”, desde donde tiene implicaciones agresivas en línea directa a su despertar sexual. (Cfr. Gallo, 2021)

A partir de las reflexiones anteriores el proceso adolescente se encuentra en transgresión, reeducación, y en un tránsito difícil acorde a su edad. Existe desde la escuela un llamado al orden, a garantizar la protección del menor quien estaría desde su preferencia sin presencia ni compañía de un adulto. Según Gallo, durante la adolescencia se intensifican los conflictos internos entre las diferentes partes del psiquismo (el yo, el ello y el superyó según la teoría freudiana). Estos conflictos pueden manifestarse en formas de comportamiento desafiante, búsqueda de independencia y experimentación con diferentes identidades en relación a su sexualidad. Cabe resaltar que la sexualidad no se refiere sólo como un aspecto biológico, sino como una dimensión fundamental en la formación de la identidad y la autoconciencia.

4. Prácticas Docentes:

Las prácticas docentes están configuradas por sujetos históricos con un contexto y lugar de enunciación que implica en sí mismo reconocer a los/as maestras como seres sensibles dentro del aula. Se debe ser consciente desde Paulo Freire que el maestro no cierra la puerta y olvida quién es para dar lugar a la enseñanza, él/ella enseñan teniendo presente quiénes son, reconociéndose y reconociendo al otro.

En *Pedagogía de la autonomía: saberes educativos para la práctica educativa*, el filósofo brasileño presenta unas directrices deseables para una buena práctica pedagógica entre las cuáles se destacan: enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica, respeto a la autonomía del ser del educando, disponibilidad para el diálogo y querer bien a los educandos. En esencia estos principios forman parte de la propuesta freiriana sobre lo que sería una pedagogía liberadora, donde la educación se concibe como un proceso dialógico, respetuoso y comprometido con la formación de individuos autónomos, críticos y capaces de transformar su realidad.

Es decir que desde Paulo Freire enseñar no es simplemente transmitir conocimientos de manera mecánica, sino que implica una constante reflexión crítica sobre la práctica educativa. Esto significa cuestionar las propias acciones como educador, evaluar cómo impactan en los estudiantes y estar abiertos a ajustar y mejorar continuamente los métodos pedagógicos. El maestro/a debe respetar y reconocer la autonomía del estudiante como persona. Esto implica no imponer ideas o conocimientos de manera autoritaria, sino fomentar un ambiente donde los estudiantes puedan expresar sus opiniones, pensar por sí mismos y participar activamente en el proceso de aprendizaje. Por medio del diálogo genuino, se pueden construir relaciones más horizontales, esto genera ir más allá de la mera enseñanza de contenidos académicos; implica preocuparse por el bienestar integral de los estudiantes, entender sus necesidades individuales y apoyar su desarrollo personal y social.

De Vincenzi (2009) ofrece una revisión detallada de las investigaciones y modelos sobre las prácticas docentes durante el siglo XX, destacando tres configuraciones principales.

La primera configuración es la práctica docente como actividad técnica, predominante entre las décadas de los años cuarenta y setenta. Este enfoque se concentra en las relaciones directas entre la acción del docente y el rendimiento estudiantil. Entre los estudios relevantes de esta época se encuentran los trabajos de Lippit y White en 1943 y el análisis de interacción de Flanders en 1965. En este enfoque, se considera al docente como un técnico que aplica teorías y técnicas científicas de manera instrumental para resolver problemas educativos. Este modelo se alinea con la "racionalidad técnica" descrita por Schön en 1987.

La segunda configuración es la práctica docente como comprensión de significados, que surge en la década de los setenta con el auge de la psicología cognitiva. Este enfoque da importancia a los procesos mentales del docente y del alumno en su comportamiento y aprendizaje. Las investigaciones de Yinger en 1977, Elstein en 1977 y Stenhouse en 1975 son representativas de esta perspectiva. Este modelo reconoce cómo el docente conceptualiza su intervención y las estrategias cognitivas del alumno. Pérez Gómez, en 1992, señala que este enfoque puede centrarse tanto en la perspectiva del docente como en la del alumno.

La tercera configuración es la práctica docente como espacio de intercambios socioculturales, desarrollada a finales de los años setenta. Este enfoque combina elementos del modelo

mediacional con un reconocimiento del contexto físico y psicosocial. Las aportaciones de Doyle en 1997 son relevantes en esta perspectiva. Este modelo considera la clase como un espacio ecológico donde docentes y alumnos son activos procesadores de información que interactúan e influyen mutuamente. Destaca la importancia del entorno en la construcción de significados y en los intercambios entre las acciones de los alumnos y las evaluaciones de los docentes.

En resumen, estos tres modelos reflejan una evolución en la comprensión de la práctica docente. La primera configuración se centra en la aplicación de técnicas y teorías científicas, la segunda da importancia a los procesos cognitivos y la tercera reconoce la influencia del contexto en la dinámica del aula.

5. Concepción Docente.

Sintetizando a Díaz (2009), Pozo (2001) y Scheuer, (1999) citados en la concepción docente se refiere a las creencias, supuestos o teorías internas que poseen los docentes y que utilizan para interpretar situaciones, tomar decisiones, realizar inferencias y planificar acciones en su práctica educativa.

Estas concepciones docentes se forjan en la intersección de la concepción personal del docente como sujeto histórico, cultural y social, y su conocimiento profesional, incluyendo sus saberes disciplinares, epistemológicos, pedagógicos, didácticos y curriculares.

Las concepciones docentes pueden ser explícitas o permanecer implícitas e inaccesibles a la conciencia del propio docente. A través de la reflexión y el análisis, los docentes pueden transformar sus creencias en conocimientos más conscientes y modificar sus concepciones.

En resumen, la concepción docente se refiere a las creencias, supuestos y teorías personales que guían la práctica de los docentes, las cuales se desarrollan a partir de su trayectoria personal, cultural y profesional.

5. Estado del Arte:

Título del artículo	Tipo	Fecha de publicación	Categorías centrales	Aporte a la investigación.
La investigación en la práctica educativa de los docentes. Viviana Palencia Salas. https://doi.org/10.36737/01230425.n38.2020.2321	Investigación y reflexión.	15 de mayo de 2020	Investigación educativa, profesión docente, práctica educativa, maestros investigadores.	El artículo presenta una reflexión que describe la importancia de la investigación en el ejercicio docente. Para hacerlo, se plantean diferentes tipos de investigación que pueden ser empleados en el aula y que favorecen al alumnado y al profesorado. Además, se mencionan algunos colectivos y redes de maestros que investigan en la escuela.
Boletín N° 12. Observatorio de familias del DNP. 2019 https://observatoriodefamilia.dnp.gov.co/Documents/Boletines/BOLETIN	Informativo y análisis de los posibles sitios donde menores de edad se encuentran	Marzo 2019	Suicidios en menores de edad, trabajo forzoso en menores de edad, violencia intrafamiliar, etc.	Reconocimiento de las zonas y contextos sociales (culturales) donde hay mayor vulnerabilidad en los derechos de los niños y adolescentes.

%20No%2012.pdf	realizando actividades que pueden vulnerar sus derechos.			
Cely D. Análisis de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Salud Soc. Uptc. 2015; 2(1): pp. 42-47 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir8dymvNSGAXUKEQIHcseB5AQFnoECkQQAQ&url=https%3A%2F%2Frevistas.uptc.edu.co%2Findex.php%2Fsalud_sociedad%2Farticle%2Fdownload%2F3978%2F3430&usq=AOyVaw1lyD8BtcSCmQdD1ZOKs6x7&opi=89978449	Las condiciones del país continúan involucrando a los NNA en escenarios que inciden en la vulneración y violación constante y permanente de los derechos reconocidos en el marco normativo.	Abril del 2015	Derechos de los NNA (niños, niñas y adolescentes) y la relación frente a las percepciones sociales que afectan en su contexto social y/o cultural. Cito: “La pobreza y la pobreza extrema han sido escenarios donde se ve afectado el desarrollo de los NNA, limitándose en su crecimiento y posibilidad para formarse(...)”	Contextos culturales de afectación donde no se ve un cumplimiento a las políticas públicas, llevando a la afectación del desarrollo integral de los NNA. Percepciones de las políticas públicas que llevan a concluir que hay incidencia en la vulneración y violación de los derechos de los menores de edad.
LA INFANCIA: CONCEPCIONES Y PERSPECTIVAS MARIA VICTORIA ALZATE PIEDRAHITA https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/8c05c7e2-35f2-41d1-94a9-c426aa5ea2f6/content	Libro	Centro de Investigaciones y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira en el año 2001	Concepciones históricas de la infancia. Concepciones pedagógicas de la infancia. Concepciones psicosociales de la infancia. Concepciones de la infancia como sujeto de derechos. Concepciones de la infancia como sujeto de políticas sociales.	Se trata de plantear las concepciones de la infancia que se han detectado desde diversos análisis: histórico, pedagógico, educativo, psicosocial, jurídico, de políticas sociales. Brinda un análisis enfocado a diferentes puntos, según lo que se aborde dentro de la investigación.
The Concept of the Child: Across Time, Space and Disciplines edited by Marilyn Powell. (2020, Routledge)	Artículo	Routledge Journal	Infancias, contextos culturales	Este libro explora cómo el concepto de la infancia ha evolucionado a lo largo del tiempo y en diferentes contextos culturales y disciplinas académicas.
Childhood and Education in the Global Contexts of Reimagining Childhood edited by Spyros Spyrou and Anthi Katsirikou. (2022, Springer)	Capítulo de libro	Springer Journal	Concepciones sobre infancia, prácticas educativas Contextos culturales	Este texto examina cómo las concepciones globales de la infancia influyen en las prácticas educativas actuales en diferentes partes del mundo.
Theories of Childhood: An Introduction to Dewey, Montessori, Erikson, Piaget & Vygotsky by Carol Garhart Mooney. (2017, Redleaf Press)	Libro	Redleaf press	Infancia, educación, prácticas educativas.	Si bien excede levemente el periodo de los últimos cinco años, es una excelente introducción a las teorías clásicas sobre la infancia y la educación, proporcionando un marco para entender cómo estas teorías han influido en las prácticas educativas contemporáneas.
Adolescencia y juventud: De las nociones a los abordajes. Davila	Artículo	Diciembre, 2004	Adolescencia, juventud, identidad, ciudadanía.	El artículo sugiere salir de la noción evolucionista del concepto de adolescencia, moldeada desde la

Leon, Última Década, 12(21), 83–104.				psicología, para entenderlo como una construcción social e histórica.
Henoa, J. A. (2018). Observatorios de infancia y adolescencia : de la objetivación a la subjetivación.. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12209/11069 .	Tesis de maestría	2018	Observatorios de infancia y adolescencia Objetivación y subjetivación Investigación participativa	La tesis describe cinco experiencias reales de observatorios de infancia y adolescencia en Colombia, señalando sus procesos y dinámicas que los evidencian como proyectos situados.
Imaginario social de infancia y su incidencia en la práctica pedagógica de una escuela bogotana (2018) http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-72382018000200047&script=sci_arttext	Artículo de investigación.	2018	Imaginario social Infancia Práctica pedagógica Escuela	Es una experiencia de investigación cercana a nuestra propuesta. Puede ser útil para revisar las categorías centrales y el desarrollo metodológico.
¿Dónde están los niños? Rastreado la Mirada antropológica sobre la infancia.	Artículo de revisión documental	2009	Infancia Antropología de la infancia. Historia de la antropología Antropología norteamericana.	Es un documento que rastrea los orígenes de la antropología de la infancia como objeto de estudio. Nos permite visualizar referentes teóricos relevantes para profundizar en la categoría de infancia.
Concepción de infancia. https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/view/1687/1096	Artículo de investigación.	2007	Niñez Educación infantil Familia	El documento realiza una revisión histórica sobre el concepto de infancia y sitúa finalmente, desarrollar la mirada del niño como sujeto social de derecho.

6. Objetivo General:

Analizar las concepciones de los/as docentes del Colegio de la Salle de Bogotá sobre la infancia y adolescencia, y cómo éstas se reflejan en su práctica pedagógica.

7. Objetivos Específicos:

- Identificar y describir las concepciones de los/as docentes del Colegio de la Salle de Bogotá sobre la infancia y la adolescencia.
- Evaluar la influencia de las concepciones docentes sobre infancia y adolescencia en la planificación y ejecución de sus prácticas pedagógicas.
- Examinar la relación entre las concepciones docentes y la política pública educativa en Colombia.

8. Metodología:

El diseño del estudio se basará en la utilización de grupos focales y la aplicación de una encuesta masiva, complementada con observación etnográfica y entrevistas a profundidad.

El objetivo de esta metodología es explorar y comprender las percepciones, creencias e imaginarios de los docentes del colegio de La Salle sobre la infancia y la adolescencia, así como abordar el cómo estas influyen en sus prácticas pedagógicas.

Procedimiento

Se conformarán 3 grupos focales conformados por docentes de diferentes niveles educativos (primaria y bachillerato) agrupados por coordinaciones y departamentos académicos. Estos grupos tendrán de 8-12 personas y un investigador que guiará la discusión y asegurará la participación de todos los presentes.

Las categorías que surjan a partir de la aplicación de este instrumento permitirán la elaboración y aplicación de los dos instrumentos presentados a continuación:

Encuesta Masiva

El objetivo de este instrumento es reunir datos cuantitativos para un análisis de datos que permita identificar tendencias y correlaciones entre las concepciones de infancia y adolescencia, así como las prácticas docentes a partir de las categorías emergentes resultantes de los grupos focales. Se elaborará desde un cuestionario estructurado con preguntas cerradas aplicado a una muestra representativa de docentes del Colegio de La Salle Bogotá.

Instrumento de Observación Etnográfica

El objetivo de este instrumento es observar y documentar las prácticas docentes en su contexto para entender cómo las concepciones de infancia y adolescencia se manifiestan en los escenarios de práctica docente del colegio. Este proceso de exploración, estudio y descripción comprehensiva de fenómenos será realizado durante un período mínimo de 3 semanas por profesores investigadores entrenados en técnicas etnográficas.

9. Cronograma:

El proyecto se desarrollará durante el segundo semestre de 2024. La primera fase se desarrollará durante el primer mes y consistirá en la revisión documental, teórica y metodológica. La segunda fase consistirá en el diseño, aplicación, sistematización y análisis de los datos arrojados por el grupo focal. Esta segunda fase se llevará a cabo desde el primer mes hasta el cuarto mes. La tercera fase será el diseño, aplicación y sistematización de datos de la encuesta y la observación etnográfica y será llevada a cabo desde el cuarto al quinto mes de ejecución. Finalmente, la cuarta y última fase del proyecto será la redacción del documento final y la elaboración del producto propuesto.

FASE/ACTIVIDAD	MES					
	1	2	3	4	5	6
F1: Revisión Documental	X					
F2: Diseño de instrumento (Grupo focal)	X	X				
F2: Desarrollo Grupo Focal		X	X			
F2: Sistematización y análisis de datos			X	X		
F3: Diseño de instrumentos (Encuesta y Observación)				X		
F3: Aplicación de instrumentos.					X	
F3: Sistematización y análisis de datos.					X	
F4: Escritura documento final					X	X

--	--	--	--	--	--	--

10. Establezca la fase del proyecto y el tipo de producto comprometido de acuerdo a la fase en que se entregará.

FASE	PRODUCTO
Fase 1	
Fase 2	
Fase 3	
Fase 4	

Semillero investigación: Nombre del semillero de investigación que se vincula al desarrollo del proyecto, cuando aplique

11. Bibliografía:

- Código de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006)
- Políticas nacionales de infancia y adolescencia 2018-2030
- Política Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026
- MANUAL OPERATIVO MODALIDAD FAMILIAR PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 2022
https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/mo13.pp_manual_operativo_modalidad_familiar_v7.pdf
- Plan Estratégico del ICBF 2022-2026
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/pl7.de_plan_indicativo_institucional_v1.pdf
- León, O. 2004. <https://www.redalyc.org/pdf/195/19502103.pdf>
- Gallo, H. 2021. Por qué se suicida un adolescente: pasaje al acto, urgencia y acto. Grama editores.
- Gabriela, A. C. (s. f.). *Las concepciones sobre el docente o diferentes maneras de concebir el ejercicio de la docencia.*
https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-29142012000100002
- Ariana, D. V. (s. f.). *Concepciones de enseñanza y su relación con las prácticas docentes: un estudio con profesores universitarios.*
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-12942009000200007&script=sci_arttext
- Ariana, D. V. (s. f.). *Concepciones de enseñanza y su relación con las prácticas docentes: un estudio con profesores universitarios.*
- Gabriela, A. C. (s. f.). *Las concepciones sobre el docente o diferentes maneras de concebir el ejercicio de la docencia.*
- De Vincenzi, Ariana. (2009). *Concepciones de enseñanza y su relación con las prácticas docentes: un estudio con profesores universitarios.* Educación y Educadores, 12(2), 87-101. Retrieved June 21, 2024.
- Dávila León, O. (2020). *Adolescencia y juventud: De las nociones a los abordajes. Última Década, 12(21), 83–104.*

12. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (En pesos)

Personal Científico	Link Cvlac	Área	Valor
Angie Carolina Ramos Martín		Lengua Castellana	
Camila Loaiza Delgado	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculo	Ciencias Sociales	

	Cv.do?cod_rh=0002224492		
Valentina Galindo Niño		Ciencias Sociales	
Nicolás Ramos Lew		Ciencias Sociales	
Estiven Augusto Rojas Montañez		Lengua Castellana	
Christian Lache Gómez		Ciencias Sociales	
Danilo Rosales Hernández		Ciencias Sociales	
Lizeth Geraldin Figueroa Leguizamón		Matemáticas	
Software	* Record y/o Atlas.ti (Para la transcripción de grabaciones) * Excel o R para el análisis de las encuestas		
Materiales e insumos	* Cámaras de grabación, grabadoras de voz. * Persona que realice las transcripciones de los audios de cada sesión.		
Salidas de campo	No aplica, sin embargo si se necesita el espacio para poder desarrollar las sesiones con los docentes.		
Material bibliográfico	El ya referenciado en el estado del arte y marco teórico.		
Publicaciones	Elaboración de una cartilla con los resultados.		
Costo Total del Proyecto			\$

El proponente hace constar que la propuesta es de carácter inédito y cumple con las reglamentaciones respecto a derechos de autor y confidencialidad del Colegio De La Salle de Bogotá

Firma

Nombre Completo:

Correo Electrónico Institucional: